

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH TỐ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP TỈNH ĐẮK LẮK ĐỐI VỚI TINH THẦN KHỞI NGHIỆP CỦA THANH NIÊN CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TRONG GIAI ĐOẠN ĐẠI DỊCH COVID-19

Lê Đức Niêm¹, Nguyễn Đức Quyền¹

Ngày nhận bài: 03/10/2022; Ngày phản biện thông qua: 08/11/2022; Ngày duyệt đăng: 10/11/2022

TÓM TẮT

Khởi nghiệp là hoạt động có tính rủi ro cao đặc biệt đối với thanh niên dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, hệ sinh thái khởi nghiệp (HSTKN) đóng một vai trò quan trọng trong duy trì tinh thần khởi nghiệp của cộng đồng, khả năng duy trì hoạt động khởi nghiệp được xem là tiêu thức đại diện cho tinh thần khởi nghiệp. Nghiên cứu này khảo sát 182 thanh niên dân tộc thiểu số có đăng ký tham gia Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2018 và năm 2020 (cấp tỉnh và huyện) nhằm nghiên cứu tác động của các thành tố trong HSTKN đến khả năng duy trì hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh trong giai đoạn 2018 - 2022. Chúng tôi thấy rằng hầu hết các hoạt động khởi nghiệp bị đình trệ, tỷ lệ cơ sở kinh doanh khởi nghiệp còn tồn tại khá thấp, chỉ chiếm 19,9%. Yếu tố tác động tiêu cực lớn nhất đến khả năng tồn tại của cơ sở khởi nghiệp do thanh niên dân tộc thiểu số làm chủ là đại dịch COVID-19. Với độ tin cậy 95%, chỉ có thành tố con người của HSTKN tác động tích cực đến sự tồn tại của cơ sở khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số. Tác động của các thành tố khác là không rõ ràng. Từ đó, tỉnh Đắk Lắk cần nỗ lực thúc đẩy các thành tố của HSTKN tỉnh phát triển và nâng cao khả năng tiếp cận các thành tố này đối với thanh niên dân tộc thiểu số thông qua đó nâng cao tinh thần khởi nghiệp của họ.

Từ khóa: hệ sinh thái, khởi nghiệp, thanh niên, dân tộc thiểu số.

1. MỞ ĐẦU

Tinh thần khởi nghiệp (TTKN) được xem là đầu ra quan trọng nhất của một hệ sinh thái khởi nghiệp (HSTKN) bởi vì hoạt động khởi sự kinh doanh chứa đựng rất nhiều rủi ro (Stam và Spigel, 2016). Nhưng thất bại cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc học hỏi về kinh doanh. Kiến thức giúp một doanh nhân trở lại mạnh mẽ hơn sau một thất bại, mặc dù có thể là khá nặng nề. Vì vậy, sự thất bại từ hoạt động khởi nghiệp có thể là kinh nghiệm quý báu giúp các doanh nhân tiếp tục hoạt động này trong tương lai (Lattacher và Wdowiak, 2020).

Thực tế cho thấy, các nhà khởi sự doanh nghiệp đưa ý tưởng của mình vào thực tiễn, họ tạo ra các sản phẩm và dịch vụ cũng như công việc cho cộng đồng nhưng dựa trên những đánh giá chủ quan của mình. Ngoài những tố chất của bản thân, các nhân tố khác trong hệ sinh thái khởi nghiệp cũng quyết định kết quả của hoạt động khởi nghiệp này.

HSTKN (Entrepreneurship Ecosystem viết tắt là EE) là một khái niệm mới xuất hiện, vay mượn thuật ngữ từ lĩnh vực khoa học sinh học đề cập đến các mối quan hệ giữa sinh vật và môi trường của chúng Aldrich (1990). Người đầu tiên sử dụng thuật ngữ này là Moore (1993), có

vấn doanh nghiệp của tạp chí Harvard Business Review, để giải thích sự thay đổi môi trường kinh doanh. Ông cho rằng các doanh nghiệp không phát triển như những thực thể biệt lập mà phát triển thông qua sự tương tác với nhà cung cấp, tổ chức tài chính và khách hàng. Chính vì vậy, các yếu tố này cũng tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp khởi nghiệp. Sự thất bại của một doanh nghiệp không phải là cái kết cuối cùng mà nó là sự bắt đầu của doanh nghiệp mới nếu tinh thần khởi nghiệp vẫn còn được nuôi dưỡng. Chính vì vậy, đầu ra của một hệ sinh thái khởi nghiệp không nên đo lường thông qua số lượng doanh nghiệp thành công vì cái độn lại sau một quá trình trải nghiệm là TTKN của doanh nhân kết hợp với bài học từ sự thất bại. Đây là cơ sở làm nên các doanh nghiệp mới với cơ hội thành công cao hơn. Vì vậy, tác động của một HSTKN đối với người khởi nghiệp chỉ nên đo lường thông qua quyết định tiếp tục theo đuổi các hoạt động khởi nghiệp hay sự tồn tại của các cơ sở kinh doanh khởi nghiệp bất kể cơ sở này có lợi nhuận hoặc đang bị thua lỗ. Nỗ lực duy trì cơ sở kinh doanh khởi nghiệp có thể xem là thước đo TTKN của người khởi nghiệp.

Ở Việt Nam, xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đã được khởi sướng ở nhiều địa phương trong cả nước. Chính phủ và chính quyền

¹Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Lê Đức Niêm; ĐT: 0964061111; Email: ldniem@ttn.edu.vn.

nhiều địa phương xác định một hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển sẽ là nền tảng cho các đổi mới sáng tạo và cách thức lập nghiệp. Từ những nỗ lực ở tầm quốc gia, tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ngày càng gia tăng. Ở cấp địa phương, phong trào này đã lan rộng trong toàn quốc, khởi dậy tinh thần khởi nghiệp trong các tầng lớp xã hội và các cộng đồng dân cư. Văn kiện Đại hội XII và XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam (2016, 2021) đều khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa của Việt Nam. Việc xây dựng một hệ sinh thái nhằm khuyến khích tinh thần khởi nghiệp ở Việt Nam là đặc biệt quan trọng.

Bài báo này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong đó thanh niên các dân tộc thiểu số và tác động của các thành tố hệ sinh thái tỉnh Đắk Lắk đến TTKN (nỗ lực tiếp tục hoạt động khởi nghiệp) đối với thanh niên các dân tộc thiểu số trong tỉnh Đắk Lắk dựa trên mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp được đưa ra bởi Isenberg (2011).

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Bài viết này nhằm đánh giá thực trạng hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số đồng thời đánh giá sự tác động của các thành tố hệ sinh thái đến TTKN đối tượng này.

2.2. Nội dung nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu chủ yếu tập trung vào thực trạng hoạt động khởi nghiệp của thanh niên dân tộc trong giai đoạn 2018 - 2022 và tác động của các thành tố của hệ sinh thái đến kết quả khởi nghiệp và TTKN của họ.

2.3. Phương pháp nghiên cứu

Dựa trên danh sách các thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tham gia 02 cuộc thi khởi nghiệp năm 2018 và năm 2020 tại tỉnh Đắk Lắk (bao gồm cả cấp huyện), chúng tôi gửi thư khảo sát về hoạt động khởi nghiệp của họ (Google Form). Số liệu phân tích được thu thập thông qua bảng câu hỏi có cấu trúc với quy mô mẫu là 182 thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số.

Chúng tôi dựa vào mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững (Isenberg, 2011) gồm sáu thành tố. Thành tố thứ nhất là *chính sách*. Sự cam kết ủng hộ lâu dài của chính phủ, của lãnh đạo địa phương và lãnh đạo cộng đồng tác động đến khả năng duy trì các hoạt động khởi nghiệp. Thành

tố thứ hai là *nguồn nhân lực* (lao động và các cơ sở giáo dục). Đây là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của một hệ sinh thái khởi nghiệp vì các doanh nghiệp hình thành và hoạt động yêu cầu nguồn nhân lực tốt về chất lượng, đủ về số lượng cho sự phát triển của mình. Thành tố thứ ba là *nguồn vốn* dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Thành tố thứ tư là *thị trường*. Đặc điểm của thị trường nơi các doanh nghiệp khởi nghiệp hoạt động đặc biệt khách hàng tiềm năng hay sự tăng trưởng của thị trường. Thành tố thứ năm là *văn hóa*. Nó liên quan đến văn hóa gắn với cộng đồng, văn hóa chấp nhận rủi ro, chấp nhận thất bại và văn hóa đề cao tinh thần kinh doanh như một nghề nghiệp. Thành tố thứ sáu là *sự hỗ trợ* của chính phủ. Sự hỗ trợ này đặc biệt cần thiết cho hệ sinh thái từ các tổ chức phi chính phủ, cơ sở hạ tầng và ngành nghề.

Thang đo Likert 5 điểm được sử dụng để đo lường các thành tố này dựa trên đánh giá của thanh niên khởi nghiệp. Trong đó, các thành tố được đo lường thông qua một câu khẳng định với sự lựa chọn trả lời từ *rất không đồng ý* đến *rất đồng ý* (thang Likert 5 điểm). Cụ thể, câu khẳng định là “*Trong thực tế, bạn thấy vai trò của <THÀNH TỐ> là rất quan trọng đối với việc duy trì hoạt động khởi nghiệp của bạn*”.

Mô hình Hồi quy Logistic được sử dụng để đo lường vai trò của các thành phần trong hệ sinh thái đến xác suất một thanh niên dân tộc thiểu số tiếp tục duy trì (hoặc khởi tạo lại) cơ sở kinh doanh khởi nghiệp của mình. Mô hình này được viết cụ thể như sau:

$$\frac{P(Y = 1 | DZX)}{1 - P(Y = 1 | DZX)} = e^{(\beta_0 + \sum_{i=1}^3 \alpha_i D_i + Z_1 + \sum_{j=1}^6 \beta_j X_j + e)}$$

Trong đó là các biến giả, là biến đo lường ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến hoạt động khởi nghiệp, là các biến thể hiện vai trò của các thành tố của hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk, là sai số ngẫu nhiên. Lấy logarit hai vế ta được:

$$\text{Logit } P(X) = \beta_0 + \sum_{i=1}^3 \alpha_i D_i + Z_1 + \sum_{j=1}^6 \beta_j X_j + e$$

Bảng 1. Các biến phụ thuộc và độc lập của mô hình

Biến phụ thuộc	Ký hiệu	Diễn giải	Loại biến	Dấu kỳ vọng
Y	Y	Tình thần khởi nghiệp: 1 còn tiếp tục kinh doanh khởi nghiệp; 0 ngược lại	Biến nhị phân	
Biến độc lập				
D1	GIOITINH	Giới tính: Nam 1, Nữ 0	Biến giả	+/-
D2	TUOI	Tuổi: Trên 20 là 1; dưới 20 tuổi là 0	Biến giả	+/-
D3	DANTOC	Dân tộc: Tại chỗ 1; di cư 0	Biến giả	+/-
Z1	COVID-19	Mức độ ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (Likert từ 1-5)	Biến rời rạc	-
X1	VANHOA	Văn hóa (Likert từ 1-5)	Biến rời rạc	+/-
X2	THITRUONG	Thị trường (Likert từ 1-5)	Biến rời rạc	+/-
X3	CHINHSACH	Chính sách (Likert từ 1-5)	Biến rời rạc	+/-
X4	TAICHINH	Tài chính (Likert từ 1-5)	Biến rời rạc	+/-
X5	HOTRO	Hỗ trợ (Likert từ 1-5)	Biến rời rạc	+/-
X6	CONNGUOI	Con người (Likert từ 1-5)	Biến rời rạc	+/-

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc điểm của hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên dân tộc thiểu số

Hoạt động khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Đắk Lắk nói chung và thanh niên dân tộc thiểu số

tỉnh nói riêng khá sôi nổi vào đầu kỳ khi đại dịch COVID-19 chưa nghiêm trọng. Hoạt động khởi nghiệp chủ yếu tập trung vào nông nghiệp, công nghiệp chế biến và dịch vụ. Đặc điểm của người khởi nghiệp và cơ sở kinh doanh khởi nghiệp được thể hiện ở Bảng 1.

Bảng 2. Đặc điểm của hoạt động khởi nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk

STT	Đặc điểm	Số lượng (người, cơ sở)	Tỷ trọng (%)
I. Dân tộc			
1	Dân tộc thiểu số di cư	126	69,2
2	Dân tộc thiểu số tại chỗ	56	30,8
	Tổng số	182	100
II. Giới tính			
1	Nam	73	40,1
2	Nữ	109	58,9
	Tổng số	182	100
III. Tuổi			
1	Dưới 20 tuổi	63	65,4
2	Từ 21 - 35 tuổi	119	34,6
	Tổng số	182	100
IV. Trình độ học vấn			
1	Chưa tốt nghiệp THPT	78	42,8
2	Tốt nghiệp THPT trở lên	104	57,2
	Tổng số	182	100
V. Ngành nghề khởi nghiệp			
1	Nông nghiệp	62	34,0
2	Chế biến nông sản	8	4,4
3	Dịch vụ thương mại	95	52,2

STT	Đặc điểm	Số lượng (người, cơ sở)	Tỷ trọng (%)
4	Dịch vụ du lịch	13	7,1
5	Công nghiệp nhẹ	4	2,3
	Tổng số	182	100
VI. Quy mô vốn			
1	Dưới 50 triệu đồng	121	66,5
2	Trên 50 triệu đồng	63	33,5
	Tổng số	182	100

Nguồn: Số liệu điều tra.

Bảng 1 cho thấy đa số thanh niên dân tộc thiểu số tham gia khởi nghiệp là dân tộc thiểu số di cư từ miền Bắc, chiếm tới gần 70% số người được phỏng vấn. Trong khi đó, có khoảng 30% thanh niên là người dân tộc thiểu số tại chỗ. Đa số thanh niên tham gia khởi nghiệp còn khá trẻ, dưới 20 tuổi chiếm 65,4%. Điều này cho thấy vai trò của Đoàn thanh niên trong việc tạo dựng phong trào làm chủ cuộc đời, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, phong trào này lan rộng đến cộng đồng dân tộc thiểu số đang sinh sống. Về trình độ, có đến 57% số thanh niên khởi nghiệp có trình độ tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Như vậy, những thanh niên khởi nghiệp người dân tộc thiểu số có trình độ khá cao. Chính vì vậy, họ có khả năng học hỏi và thích ứng với việc kinh doanh trong môi trường cạnh tranh. Có

đến khoảng 90% các hoạt động khởi nghiệp liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản và thương mại. Mặt khác quy mô vốn của các cơ sở khởi nghiệp không lớn, tới gần 67% có quy mô vốn dưới 50 triệu VNĐ.

3.2. Kết quả hoạt động khởi nghiệp

Các năm 2018 - 2022 là các năm nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng tiêu cực do đại dịch COVID -19. Lĩnh vực du lịch gần như hoàn toàn không hoạt động, thương mại không phát triển. Các thanh niên khởi nghiệp là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng chịu tác động tiêu cực của đại dịch này. Tới tháng 6 năm 2022, có tới 80,1% số thanh niên được hỏi đã dừng hoạt động khởi nghiệp trong số đó chỉ có 23% cho rằng mình sẽ khởi nghiệp lại trong tương lai.

Bảng 3. Kết quả và nỗ lực tiếp tục hoạt động khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số

STT	Đặc điểm	Số lượng (người, cơ sở)	Tỷ trọng (%)
I. Số thanh niên duy trì được hoạt động khởi nghiệp (HĐKN)			
1	Số HĐKN tồn tại	36	19,9
2	Số HĐKN dừng	146	80,1
	Tổng số	182	100
II. Số thanh niên sẽ tiếp tục khởi nghiệp			
1	Tiếp tục khởi nghiệp khi có điều kiện	33	22,6
2	Từ bỏ ý định khởi nghiệp	113	77,4
	Tổng số	146	100

Nguồn: Số liệu điều tra.

3.3. Tác động của các thành tố đến tinh thần khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số

Hồi quy Logistics cho kết quả trình bày trong Bảng 4. Chúng ta thấy rằng biến tuổi (TUOI) tác động thuận đến xác suất duy trì hoạt động khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số ($\alpha_2 = 1,0$, $OR = 2,719$) với độ tin cậy 95%. Thanh niên dân tộc nhiều tuổi thường có kinh nghiệm nhiều hơn trong hoạt động khởi nghiệp của mình. Vì vậy, những thanh niên có tuổi trên 20 có TTKN cao hơn, họ có khả năng vượt qua khó khăn trong giai đoạn bắt

đầu khởi nghiệp. Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tồn tại của các cơ sở khởi nghiệp với hệ số hồi quy là -1,45 và tỷ số ODD là 0,235. Điều này cho thấy đại dịch COVID-19 là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định từ bỏ kinh doanh của thanh niên dân tộc thiểu số. Chúng tôi không đủ độ tin cậy để khẳng định có sự khác biệt về TTKN giữa cộng đồng dân tộc thiểu số di cư và tại chỗ (biến DANTOC). Tác động của giới tính (GIOITINH) đến xác suất dừng hoạt động của các cơ sở khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số

cũng không rõ ràng. Chỉ số thành tố con người (CONNGUOI) tác động làm tăng khả năng tồn tại và phát triển của các cơ sở khởi nghiệp của thanh niên dân tộc với độ tin cậy là 95%.

Bảng 4. Tác động của các thành tố đến TTKN của thanh niên dân tộc thiểu số

Biến	Các biến độc lập	Hệ số hồi quy	Sig.	Exp(B) (Odd Ratio)
D1	GIOITINH	0,499	0,251	1,648
D2**	TUOI	1,000	0,035	2,719
D3	DANTOC	-0,134	0,760	0,875
Z1***	COVID-19	-1,450	0,000	0,235
X1	VANHOA	0,254	0,387	1,290
X2	THITRUONG	-0,118	0,766	0,889
X3	CHINHSACH	-0,330	0,401	0,719
X4	TAICHINH	0,101	0,746	1,106
X5	HOTRO	-0,077	0,859	0,926
X6**	CONNGUOI	0,928	0,024	2,529
Hệ số chặn	Constant	0,985	0,539	2,677
	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square	
	160,329	0,304	0,427	

Nguồn: Kết quả hồi quy.

Tác động của các thành tố khác của HSTKN là không rõ ràng. Nói một cách khác, chúng tôi không có đủ độ tin cậy để khẳng định rằng các thành tố như thị trường, chính sách, sự hỗ trợ của Chính phủ, tài chính và văn hóa có tác động đến khả năng duy trì hoạt động khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số. Điều này cho thấy, tỉnh Đắk Lắk cần có chính sách và các hành động cụ thể phát triển các thành tố trong HSTKN của mình đồng thời tập huấn giúp cho thanh niên dân tộc thiểu số tiếp cận tốt hơn các thành tố của HSTKN.

3.4. Đề xuất hàm ý chính sách nhằm nâng cao tinh thần khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số

Trong sáu thành tố cấu thành hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh Đắk Lắk, thành tố con người tác động làm tăng khả năng tồn tại và phát triển của các cơ sở khởi nghiệp của thanh niên dân tộc. Vì vậy, cần con người thực sự có năng lực, kiến thức chiều sâu và hiểu rõ về khởi nghiệp và văn hóa bản địa. Đồng thời cần các tổ chức tiên phong trong việc xây dựng cộng đồng, môi trường cho khởi nghiệp. Những người này cần được hiểu rõ và được đào tạo, trang bị kỹ năng kiến thức xu hướng về khởi nghiệp. Đây là một trong những việc cần tập trung xây dựng ít nhất là đối với HSTKN của tỉnh Đắk Lắk.

4. KẾT LUẬN

Nghiên cứu này đã khảo sát 182 thanh niên

dân tộc thiểu số có đăng ký tham gia Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2018 và năm 2020 (cấp tỉnh và huyện) nhằm nghiên cứu tác động của các thành tố của HSTKN đến TTKN thông qua khả năng duy trì hoạt động khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số trong giai đoạn đại dịch COVID-19 (giai đoạn 2018 - 2022). Kết quả nghiên cứu hầu hết các hoạt động khởi nghiệp thất bại hay thanh niên từ bỏ hoạt động khởi nghiệp (tới 80,1%), tỷ lệ cơ sở kinh doanh khởi nghiệp còn tồn tại chỉ chiếm 19,9%. Bên cạnh đó, các thanh niên trên 20 tuổi có khả năng duy trì hoạt động khởi nghiệp tốt hơn thanh niên dưới 20 tuổi. Yếu tố tác động tiêu cực lớn nhất đến khả năng tồn tại của cơ sở khởi nghiệp do thanh niên dân tộc thiểu số làm chủ là đại dịch COVID-19. Những khó khăn do đại dịch tạo ra triệt tiêu đáng kể tinh thần khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số. Với độ tin cậy 95%, chỉ có thành tố con người của HSTKN tác động tích cực đến tinh thần khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số. Chúng tôi không đủ độ tin cậy để khẳng định các thành tố khác có tác động đến tinh thần khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, tỉnh Đắk Lắk cần nỗ lực phát triển các thành tố của HSTKN tỉnh từ đó nâng cấp hệ sinh thái hiện tại.

IMPACT OF DAK LAK ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM COMPONENTS ON THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT OF ETHNIC MINORITY YOUTHS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Le Duc Niem², Nguyen Duc Quyen²

Received Date: 03/10/2022; Revised Date: 08/11/2022; Accepted for Publication: 10/11/2022

SUMMARY

Starting a business is a high-risk activity, especially for ethnic minority youths. Therefore, the entrepreneurial ecosystem is vital in maintaining the community's entrepreneurial spirit. Thus, the ability to support entrepreneurship is considered a representative criterion for the essence of entrepreneurship. This study surveyed 182 ethnic minority youths registered to participate in the Dak Lak Entrepreneurship Competition 2018 and 2020 (provincial and district levels). This study aims to study the impact of the entrepreneurial ecosystem components on their businesses' ability to maintain operations in the period 2018-2022. We found that most entrepreneurial activities have stalled, and the percentage of business continuance is relatively low, only 19.9%. COVID-19 is the most significant negative factor that affects the viability of ethnic minority youth-owned startups. With 95% confidence, the *human component* of the entrepreneurial ecosystem positively affects the existence of the businesses of ethnic minority youths. The impact of other parts of the entrepreneurial ecosystem is not clear. Therefore, Dak Lak province needs to promote the development of components of the entrepreneurial ecosystem and improve accessibility to this system for ethnic minority youths, thereby improving their entrepreneurial spirit.

Keywords: *Ecosystem, Startup, Youths, Ethnic minority.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Đảng cộng sản Việt Nam (2016). *Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII.*

Đảng cộng sản Việt Nam (2021). *Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.*

Tài liệu tiếng nước ngoài

Aldrich, H. E. (1990). "Using an Ecological Perspective to Study Organizational Founding Rates." *Entrepreneurship Theory and Practice* 14 (3): 7–24.

Isenberg, D. J. (2011). *The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economy policy: principles for cultivating entrepreneurship*, Babson Entrepreneurship Ecosystem Project, Babson College, Babson Park: MA.

Lattacher, W., & Wdowiak, M.A. (2020). Entrepreneurial learning from failure. A systematic review. *International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research*, 26, 1093-1131

Moore, J. (1993). "Predators and Prey: A New Ecology of Competition." *Harvard Business Review*.

Stam, F. C. và Spigel, B. (2016). "Entrepreneurial ecosystems" *USE Discussion paper series*.

²Faculty of Economics, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Le Duc Niem; Tel: 0964061111; Email: ldniem@ttn.edu.vn.